

МАКРО И МИКРО СТРУКТУРА ДВУЯЗЫЧНОГО СЛОВАРЯ

Абдулпаизова Нилуфар Бахтияровна
студентка 3-курса факультета Языков

Термезского государственного педагогического института

Миротин Олег Дмитриевич

научный консультант, преподаватель кафедры

Русского языка и литературы Термезского

государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18872024>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности макро- и микроструктуры двуязычного словаря как важнейшие компоненты его лексикографической организации. Анализируются принципы отбора словника, способы расположения словарных статей, структура словарной статьи и её основные элементы.

Abstract. The article examines the features of the macrostructure and microstructure of a bilingual dictionary as the most important components of its lexicographic organization. The principles of word selection, the methods of arranging dictionary entries, and the structure of a dictionary entry and its main elements are analyzed.

Annotatsiya. Maqolada ikki tilli lug‘atning makro va mikrostrukturasi uning leksikografik tuzilishining eng muhim tarkibiy qismlari sifatida ko‘rib chiqiladi. So‘zlikni tanlash tamoyillari, lug‘at maqolalarini joylashtirish usullari hamda lug‘at maqolasining tuzilishi va uning asosiy elementlari tahlil qilinadi.

Ключевые слова: двуязычный словарь, лексикография, макроструктура, микроструктура, словарная статья, переводной эквивалент, словник, стилистические пометы.

Key words: bilingual dictionary, lexicography, macrostructure, microstructure, dictionary entry, translation equivalent, word list, stylistic labels.

Kalit so‘zlar: ikki tilli lug‘at, leksikografiya, makrostruktura, mikrostruktura, lug‘at maqolasi, tarjima ekvivalenti, so‘zlik, uslubiy belgilar.

Двуязычный словарь является одним из важнейших типов лексикографических изданий, обеспечивающих взаимодействие двух языковых систем. Его структура представляет собой сложную организацию, включающую макроуровень (общую композицию словаря) и микроуровень (структуру словарной статьи). Исследование этих уровней позволяет выявить принципы построения словаря и определить его функциональные возможности.

Принципы организации словаря и соотношения его частей называют структурой словаря, а для двуязычной лексикографии особенное значение имеют макро- и микроструктура.

Микроструктура словаря – это структура его словарной статьи, порядок отношения ее компонентов между собой. Словарная статья обычно строится исходя из значений лексической единицы входного языка, значения которой раскрываются путем подбора эквивалентов на выходном языке.

Корпус словаря (словник) является его центральной и наиболее значимой частью. Макроструктура словаря – это система организации вокабул в словнике. В структурной

лингвистике принято считать, что язык – это иерархическая система, что дает нам право использовать в словаре не только слова, но и отдельные графемы, морфемы, а также словосочетания и предложения. Это, в свою очередь, обуславливает три подхода к организации лексических единиц в макроструктуре словаря: алфавитный, тематический (семантический) и морфемный. Морфемный подход представляет особый интерес только для лингвистов и не встречается в двуязычных словарях.

Словник — перечень слов, расположенных в алфавитном или систематизированном порядке, составляемый в процессе работы над словарём или энциклопедией. При подготовке словника энциклопедии, он представляет собой оглавление издания, отражающее его структуру и профиль. При составлении словника производится отбор терминов и устанавливается соотношение объёмов разделов и отдельных статей, выделяется цикл статей, разрабатывается система ссылок. С работой над словником тесно связано планирование помещения библиографии, иллюстраций, карт и другого дополнительного материала. При ограниченном объёме издания словник используется для планирования заданного объёма. Издание энциклопедии обычно начинается с составления тематических словников по разным отраслям знаний, имеющих рубрику от общих понятий до частных терминов. На основе сводного тематического словника составляется общий алфавитный словник всего издания. Для включения в энциклопедию новых терминов в процессе работы, при составлении словника закладывается резерв количества статей. Словарная статья — основная структурная единица любого словаря.

Структура словарной статьи .Левая часть словаря. Словарная статья любого словаря начинается с заглавного слова (по-иному: заголовочное слово, лемма, чёрное слово — от полужирного шрифта, которым обычно выделено заглавное слово). Совокупность заглавных слов образуют словник, или левую часть словаря. Выбор словника (какие именно слова войдут в данный словарь, а какие не войдут) зависит от назначения словаря (узкоспециальный, универсальный и т.п.). Словник может состоять из языковых единиц: фонем (звуков) - последнее время получают широкое развитие в связи с разработкой автоматического распознавания речи; морфем (приставок, корней, суффиксов..) - для словарей морфем, грамматических словарей, словообразовательных словарей; лексем (слов в "основной форме") - по этому критерию построено большинство словарей: толковых, орфографических и др.; словоформ (слов в определенном числе, падеже..) - для грамматических словарей, словарей рифм и др.; • словосочетаний (не одно слово, а несколько так или иначе связанных слов) - например, для фразеологических словарей, словарей идиом, словарей клише и др. Иногда словник состоит из лексем и словосочетаний (например, для энциклопедических словарей).

Правая часть словаря — та, в которой объясняется заголовочная единица. Структура словарной статьи определяется задачами словаря. Зоны правой части разрабатываются для каждого словаря. Это могут быть: список синонимов данного слова (для словаря синонимов), перевод слова (для словарей иностранных слов), раскрытие понятия, которое описывается данным словом, с возможным приложением графиков, схем, рисунков (для энциклопедических словарей) и т.д. Например, правая часть толкового словаря, как правило, включает зоны: грамматическая; стилистическая; толкования; иллюстрации (цитаты, речения); тип значения (прямое, переносное);

словообразовательное гнездо; так называемая «заромбовая» часть (фразеологизмы); и др.

Часто внутри словарной статьи может находиться область (зона) помет (или просто пометы). Пометы могут быть стилистические, грамматические и другие. Наиболее часто пометы располагаются сразу после заголовочного слова, но могут быть и в других местах (например: устар. - устаревшее значение, редк. - значение редко употребляемо, науч. - научное значение, и т.п.)

Совокупность всех словарных статей образует корпус словаря. Кроме корпуса, в любом словаре обычно есть предисловие, раздел «Как пользоваться словарём»; список условных сокращений и др.

Главная особенность двуязычного словаря заключается в установлении эквивалентности между единицами разных языков. Однако полная эквивалентность встречается редко, что требует использования описательных переводов и комментариев. Особую трудность представляют реалии и безэквивалентная лексика.

Макро- и микроструктура двуязычного словаря образуют целостную систему организации лексикографического материала. Макроструктура определяет общую композицию словаря, а микроструктура — строение словарной статьи. Их гармоничное сочетание обеспечивает функциональность и практическую ценность словаря в учебной и переводческой деятельности.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. — М.: Наука, 1974.
2. Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1974.
3. Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Основы лексикографии. — М.: Флинта, 2008.
4. Касарес Х. Введение в современную лексикографию. — М.: Прогресс, 1958.
5. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. — М.: Советская энциклопедия, 1966.